

Hola, buenas tardes.

Hola. Hola, Hola, buenas tardes.

Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.

¿Ahora sí, bueno, que no, no los encontraba, pero qué gusto cómo están? Mira qué bueno. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Rosalinda Christopher. Sony. Michel. YY aquí a nuestro anfitrión, hoy Emilio. ¿Cómo están la doctora, y no también que bueno? Si me escuchan, hasta se escucha, bueno. ¿Pues creo que estamos todos, verdad? ¿Digo Michel, se está conectando todavía? Y eso, pero gracias, gracias, Eh. Buenas tardes a todos YY. Bueno, de entrada, gracias por abrir su agenda para vernos hoy. ¿Ya pasó un rato desde nuestras presentaciones, verdad? ¿Mira y habla Tony por ahí así? Qué gusto. E verlos este abril no va a poder estar, pero bueno, está, su equipo está bien representado aquí. YY tenemos prácticamente 1 o dos miembros de cada 1 de los equipos. Pues en un momento más. Él les les platicará. ¿En Emilio salas cuál es la dinámica para hoy? Pero bueno, de entrada rompiendo el hielo. ¿Qué? ¿Pues es un gusto estar en contacto con todos otra vez, pues este es el equipo y habíamos platicado básicamente, EH? Aquí con con Emilio y la doctora y nada, pues que es el equipo que. Un equipo clave que trabaja el proyecto de de Lítica en el Museo. ¿YY ahora qué? Que se viene otra. Pues, otra ronda de proyectos ahora con el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, que ojalá que todos ustedes. Se incluyan también y encontremos la manera de colaborar porque. Toda la experticia que desarrollaron se puede de verdad. Pues no solo aprovechar, sino también se puede potenciar todavía con las. Las iniciativas que vienen del nuevo museo y pero bueno, a grandes rasgos. Me les presentó a Emilio Salas, que les decía antes doctoral del programa de doctorado en innovación educativa, en el TEC de Monterrey. En campus Monterrey. Y la doctora Inés, yo creo que si la si la conocen, porque pues con con ustedes, ha sido coautor allá en el libro de. Cultura participativa pero bueno, ella es profesora en el sistema Universidad virtual, en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, no sé si quieres que si quisieran. En un momento Emilio saludar y damos una ronda de saludos, nada más para escuchar que todos están aquí, que se escuchan en los micrófonos y así en breve. ¿Hacer contacto entre nosotros? Sí, gracias doctor. Pues sí, soy Emilio salas Guadiana. Estoy. Haciendo estoy en mi, bueno, acabo de terminar mi tercer semestre del programa doctoral. En innovación educativa en el TEC en campus Monterrey. Ahorita estoy en Saltillo por lo de la pandemia, pero pues generalmente radicó allá en Monterrey. Y pues me encuentro este verano haciendo una estancia de investigación. Con los doctores Inna y Jorge. Estamos trabajando el tema de autoevaluación y autorregulación del aprendizaje. Entonces eso es lo que nos motiva a estar hoy aquí reunidos y pues mucho gusto de verlos y conocerlos. Gracias Emilio, pues en breve doctora ni hacemos una ronda aquí con todos, no para saludarnos. Parece que se congeló. La doctora y la entonces pasemos con Tony. Hola. Hola. ¿Hola, Hola, Toni, gracias por por el tiempo, cómo estás? Muy bien. Aquí a gusto de verlos otra vez. Igualmente, gracias. Christopher. ¿No me escuchan? Sí, sí, OK, Hola doctor Sanabria, un gusto verlos verlas a todas de nuevo, reunidas al Dr. Emilio también, pues por la invitación. ¿Pues no, no sé como que estamos un poco fríos, así como que no nos había tocado reunirnos en de manera virtual, más que la presentación, verdad? Pero bueno, estamos aquí para lo que se necesite. Perfecto, muchas gracias, Christopher. Rosalinda. Buenas tardes. Un gusto saludarlos otra vez nuevamente, si todo lo relacionado con este tema educativo, pues ya saben que es mi pasión entonces y encantada. Perfecto, ese es el espíritu. Gracias Rosario. ¿Y si el Eric? ¿Hola, qué tal, doctor? ¿Que qué tal Emilio? Muchas gracias por la invitación que confirman nada más que que

me escuchó bien, estoy desde el teléfono, no sé si suena bien o perfecto, así que tal saludos a todos. Gracias Eric. Si no se oye, perfecto, sin problemas, excelente a veces hasta se ven mejor los teléfonos que los micrófonos que tenemos, si verdad entonces perfecto, si no gracias, bienvenido, muy bien, gracias y Michel que de pronto Michel va a estar la mitad del viaje y ojalá que más, pero hasta donde puedas Michel bienvenido. Gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme, es un placer estar reunidos de nuevo y pues nada, a trabajar. Perfecto, muchas gracias. Michel, pues bueno, ya. Ya en breve Emilio tiene bueno, básicamente tiene los capítulos que ustedes escribieron. Y ha visto el video y tiene una idea del proyecto, pero bueno. ¿Este también le dio un pequeño como, pues organigrama de de quién pertenecía a qué equipo si era de de cómputo, si era de educación, entonces sabes que antes de los 4 equipos están aquí representados? ¿Y eso, y eso ya nos da cierto balance para hoy, no? Y este bueno en Emilio ha preparado. Y nosotros hemos le hemos apoyado un una guía de preguntas que queremos completar en estas dos horas. ¿YY pues gracias por el tiempo, de verdad, y pues vamos a ir a toda velocidad este verdad, Emilio que serán? Serán respuestas muy concretas y claro que después de pronto quisiéramos abordar los para para más profundidad. Si fuera algo necesario, pero creemos que haciendo respuestas concretas podemos alcanzar a cubrir todas las dudas que. ¿De sobre todo el tema es trabajo en equipo, no? ¿Cómo se dieron las cosas YY para que esto lo podamos transportar después al proyecto de de humedad con el Museo de Ciencias Ambientales?

P: Entonces, pues Emilio te seguimos, te acompañamos, tomamos nota. Y este y bueno es importante decir que se está grabando la sesión, pero éste se graba para fines de investigación, no, no se va a publicar en Youtube ni nada por el estilo, nada más. Pues bueno, que sepan que se está grabando para poder revisar después los comentarios a pesar de que estamos haciendo notas. Quien, de acuerdo con eso. Emilio, adelante.

E: Sí, gracias en doctor. Y pues gracias también a todas y todos los participantes el día de hoy. Como les comentaba, el propósito es indagar un poco acerca del trabajo en equipo. La evaluación de la participación, la regulación del aprendizaje. Y tomando como base su experiencia en el proyecto, el Litca nos gustaría saber.

¿Qué fue lo que les motivó a participar primeramente en este proyecto? Con toda confianza, sí, sí nos pueden compartir. ¿Qué fue lo que les motivó a participar?

P1: Bueno, si quieres empiezo yo. **A bueno cuando iniciamos el proyecto a. Ya teníamos el doctor Sanabria y yo ya habíamos hecho un par de proyectos atrás.** Entonces ya tenía y había un historial también de participación en conjunto que cuando se inició el proyecto había, pues se plantearon varias opciones de proyectos a abordar. No eran unas 34 opciones. Finalmente, la que terminamos desarrollando también por el tiempo fue esta de línea del tiempo. Y bueno, pues la motivación. **Fue la experiencia previa que ya había tenido con el doctor Sanabria y pues también que eran proyectos que los 4 proyectos** no solamente eran proyectos que iban a trascender un poquito más de lo que ya se había hecho, por lo menos desde mi experiencia de lo que ya había hecho anteriormente entonces, pues principalmente fue, fue esa la **motivación de mi parte. A ver, sígo.** **Pues igual yo también entré, más que nada por experiencia, por aprender nuevas cosas y IA.** Conforme fuimos trabajando en el proyecto, pues me fui adentrando más y más, y me interesó. IA cómo se estaba formando dentro. El proyecto por las por todos los equipos que se hayan formado.

Entonces, primeramente fue experiencia, luego fue que ella me llamó la atención. Todo el tema de la historia aplicada en tecnologías.

¿Esto? Seguimos los historiadores. Bueno, a mí me interesó en un principio simplemente porque abril me invitó y eso ya me dio mucha confianza. Que ha estado en el proceso lo que se me hizo muy interesante fue la colaboración multidisciplinar. Y también. El hecho de que nuestra carrera era como la etapa de arranque, a lo mejor en un principio nosotros teníamos mucho trabajo. Que me pareció interesante, como la carrera, se pudo posicionar en el espacio de tiempo de un proyecto de trabajo.

¿OK? Si Goyo. Bueno, yo también, pues abril nos externó la invitación. A Toni a mí. De entrada, pues ya sabiendo que abril nos invitaba, ya era mucha confianza también de parte de su invitación, pero también ya cuando estábamos dentro del proyecto y pues él sobre todo fue la inquietud de ver cómo mi área de estudio se podía aplicar en este tipo de proyectos tecnológicos, sobre todo porque en mi carrera no vimos nada con conforme AAA lo que nosotros podíamos poner actuar dentro de proyectos de esta magnitud. Entonces se me hizo muy, muy interesante de cómo podíamos aportar o cómo podríamos poner un granito de arena en un proyecto multidisciplinar de este de este ámbito. Y eso fue como el motivo primordial. Si Goyo, verdad. ¿Cierra esa linda, adelante, OK?

¿Bueno, en nuestro caso lo que es en el área educativa, pues prácticamente se lanza la convocatoria casi casi, pues ya avanzado el proyecto, ¿verdad? Entonces se vio la necesidad de incluir el área educativa en el proyecto, se lanza la convocatoria y a mí pues parto de mi interés personal sobre la cultura, porque como el proyecto yo no tenía realmente nociones amplias. De El proyecto en sí y su estructura, nosotros entramos, así como de no saber qué íbamos a hacer, él se lanza la convocatoria y nosotros entramos. Analizamos todo el proyecto. Entonces se vio la necesidad de ahí, va a ser el área educativa en un proyecto, pues prácticamente ya avanzado, no sé, ya llevaba sus pasos y a todos estaban muy construidos, muy estructurados y en la línea que iban a seguir. Entonces lo que le tocó al área educativa es prácticamente como que. ¿Evaluar y valorar no la factibilidad del proyecto y lanzarlo, pues para diferentes actores, no en este caso que se iba a dar un enfoque tanto investigativo, educativo, verdad? Turístico, en cierta manera también entonces a nosotros nos iba a tocar precisamente esa parte de nosotros valorar, pues la factibilidad del proyecto y sobre todo la usabilidad de de Del proyecto en sí, entonces nosotros buscamos como enfoques. ¿En los cuales pudiera servir la información para los demás equipos y que ellos pudieran hacer las modificaciones y las reestructuraciones necesarias, pues para poder mejorar, ¿verdad? ¿La experiencia en este caso, nosotros le dimos la evaluación, el enfoque perdona? La evaluación basada en la experiencia del usuario, no la experiencia que realizaba al, digamos, al contenido, a las pantallas, a la tecnología, a la información. Entonces, más que nada era el mejoramiento de la experiencia, en este caso en un museo, precisamente las tecnologías en un museo YY obviamente en hechos históricos relevantes, sobre todo para nuestra región, entonces más que nada fue esa fue nuestra labor del área educativa. Pues le dieron la vuelta. Emilio, tú dices bien y en la conformación de los equipos como los conformaron, como confirmaron su equipo de trabajo. OK, y bueno, re regreso otra vez yo si quieres para conservar el orden.

Am, bueno, al principio yo creo que fue la conformación de los equipos se hizo en dos etapas, la primera digamos que fue una general donde primero identificamos las áreas que necesitamos cubrir, en este caso Eh, abordamos algunas grandes áreas que fue desarrollo et desarrollo,

hablando específicamente software. La parte de historia, la parte de diseño y la parte educativa, que eran las las 4 grandes áreas, la de ahí llegó una segunda etapa que a lo mejor ya te lo pueden explicar un poco mejor cada cada 1 de ellos, pero en esta primera etapa se pues digamos que se eligieron a los representantes y ya a partir de ellos ya hubo pues invitaciones hubo. Ah, pues convocatoria también interna y fue como llegó. Pues. Todos los integrantes de estos equipos, pero esa esa fue la primera etapa. Primero definir que necesitábamos y cuáles eran los pilares que nos iban a soportar, hablando específicamente de áreas. ¿Que qué pilares nos iban a soportar para llevar a cabo todo este desarrollo? IA hablando específicamente de cada equipo hoy, por ejemplo, a mí me tocó estar en el equipo de desarrollo y acá en el equipo de desarrollo de software fue cuando nos empezamos a dividir las tareas en. En quien se encargaba del diseño quien se encargaba de diseño, no diseño de. Diseño de software en encargaba del diseño de software, quien se encargaba de la interfaz quien se encargaba de programar y todo eso, pero en sí. Ensilló estaba dentro de un equipo, yo no los conforme, como dijo Eric entonces, pues lo más que puedo hablar como yo trabajé por dentro de un equipo. ¿Pues qué fue del desarrollo? IA. Entonces entiendo que. Varios participantes llegaron directo a su equipo. Sí. Sí, sí. ¿OK?

¿Y cómo fue la definición de los objetivos y las metas que iban a? A tratar de cumplir.

Bueno, adelante, adelante no, pues tú dirás. Que iba, mira al principio teníamos nosotros marcados. Unos objetivos principalmente en tiempo eran era un objetivo a 6 meses en un principio, luego este se extendió. ¿Por qué también la complejidad del proyecto? Pero el objetivo primero se trazó temporal y después empezamos a ver la parte de los recursos que teníamos, también me voy a ir un poquito más atrás. Teníamos primero. ¿A había aproximadamente 30 días, un mes o dos en donde digamos que en la primera etapa lo voy a mencionar como digamos el predesarrollo en esta primera etapa teníamos este par de meses donde debíamos definir en base a los recursos que teníamos y pues él las pláticas también en colaboración con cabañas, cuál era el proyecto que íbamos a iniciar? Ya definido esto que es hablando específicamente de la línea del tiempo, se trazaron metas, primero para conformar el equipo. Se lanzó una convocatoria que duró aproximadamente otro mes, para que llegaran los integrantes los primeros integrantes, este de los equipos que en esta primera ronda únicamente teníamos desarrollo de software. Diseño este. Y teníamos la parte de historia.

¿A qué eran estos 3 equipos principales? Con ellos iniciamos y con ellos empezamos a trazar metas de desarrollo y metas de, digamos, entregables. Nos veíamos aproximadamente una vez a la semana para revisar avances. Y bueno, pues las metas eran, digamos que alcanzables, a pequeñas tareas, no definamos pequeñas tareas. Que su objetivo era finalizarlas semanalmente o quincenalmente y bueno, pues estas tareas ya se iban, pues las íbamos y determinando a través de, pues de las actividades y de los alcances que también definíamos hablando con el equipo de cabañas y ya una vez en esto fue en un principio te estoy hablando de esos 6 meses donde ya iniciamos con estos 3 equipos tiempo después. Se llegó como una especie de, digamos, de segunda vuelta, que fue donde ahora sí llegó, llegó Christopher, llegó Toni, este que llegamos como esta tercera etapa donde necesitamos como. Pues. Digamos que ponerle un poco de mayor esfuerzo a la parte DDD, historia que era donde teníamos. Pues menos avances también por la complejidad que esto representaba. Fue también una etapa importante donde teníamos que alinear las 3 o. En este caso si eran solamente las 3 líneas de desarrollo, tanto diseño como como historia y el propio desarrollo de software. Y bueno, a partir de ahí y a los objetivos, cambiaron de tener ese deadline

a 6 meses, a extenderlo un poquito más, pero también llevando, pues por la línea todo el tema de investigación. Entonces esas fueron, digamos que las 3 grandes etapas de desarrollo al principio y tiempo después, ya con esto avanzado que fue cuando empezaron a integrar, empezamos a integrar el equipo de Educativo. Para este tiempo nosotros ya estamos haciendo tests internos. IA teníamos, pues, dibujado una ley out de la línea del tiempo del software y estamos probando y revisando. Bueno esto específicamente el equipo de abril estaba revisando continuamente la información, contó con colaboración, con cabañas y colaboradores externos que llegaron también. Es ahí cuando se integra educación y también ya los objetivos empiezan a alinear en ese, digamos en ese cuarto Pilar que llegó en ese momento. Entonces digamos que fue una definición escalonada de objetivos, porque también el el proyecto escalo. Bueno. Esto bueno, eso fue como una breve historia de todo el proyecto, pero más o menos así fue como avanzó. ¿Y cómo se definen los objetivos? Y había rotación de eso también me acuerdo. O sea, hubo muchos que. Que había algunos que duraron poco, no, o sea, como me acuerdo de que había unos equipos enormes y que, si luego y si trabajaban, pero se iban. Se regresaban a su país. ¿O pasaban cosas, ¿no? Exactamente. También hubo un rehén, digamos, como reacomodo e Rising de los equipos, también por esos temas, y bueno, también porque algunos algunas partes del proyecto se adelantaron más que otras entonces. IA hubo un momento donde ya no requeríamos tantas personas, llegó un momento en el que teníamos 56 integrantes del equipo de desarrollo de software y ya teníamos un avance. En el que no podíamos continuar avanzando sin sino teníamos lo demás era la parte de la investigación de la información, que era algo pues tan indispensable que no podíamos seguir desarrollando si no sabíamos qué era lo que lo que seguía de Senado, entonces tuvimos que hacer ese Rising. También nos ayudó mucho que había. Este bueno, algunos integrantes, después ya no les quedó, digamos, ni los tiempos ni la ubicación geográfica para seguirnos ayudando, pero eso también nos ayudó a conservar, digamos el equilibrio en los equipos en cuanto a cantidad de personas. Con nosotros de historia. ¿A la hora de definir los objetivos, al principio fue un poquito más de cuánto tiempo y vamos a disponer para la investigación, ¿no? La investigación histórica de las cabañas podría ser infinita. Podíamos pasarnos ahí 10 años y solo acumular datos y datos y más datos. Y también siento que hubo algunos objetivos que. Como que se manifestaron hasta que avance el proyecto en. ¿Respecto a los textos, por ejemplo, de historia? Vimos que necesitábamos alguien que nos acompañará en la corrección de estilo de esos textos. Estaban como redactados, de manera quizá lo mejor, muy técnica, histórica y necesitaban cierto estilo literario para que fueran más accesibles en la línea de tiempo. También nos dimos cuenta cuando empezamos a investigar. Como datos históricos en. En términos de imagen. Que necesitábamos apoyo técnico para cubrir ese aspecto, fotografiar pinturas. Con la con los tecnicismos adecuados, no nada más nosotros extraerá una imagen de Internet que no iba a tener las dimensiones necesarias para la línea de tiempo. Y esas cosas nos damos cuenta hasta que rebotaban ya con el equipo técnico o con el equipo de diseño o con el equipo de de programación. ¿Es cierto ese tema? Ese tema ya que lo piensas del. El contacto con. ¿Con los con las alianzas externas para digo en historia que tenían que ir a hacer y tenían mucho trabajo fuera, ¿no? Demo con mucha interacción. Este también el Grupo de desarrollo en algún momento también se atoró con el equipo cuando llegó el equipo tecnológico, no cuando llegaron ya las pantallas también cambian las cosas por qué. Primero trabajas como en tu mente o en tu, en tu laboratorio, pero IA cuando ya cuando tienes acceso. Cambia mucho el. Las interacciones. Pero bueno. Así tocaste un punto ahí importante. ¿Es por alguien más? ¿OK, quieres más? Les comento yo. Bueno, en el caso de. Del área educativa. O sea, realmente, como ya les había comentado, entramos como que no sabíamos cuál iba a ser nuestra

función, pero poco a poco fuimos alineando entonces lo que más nos interesaba era que los apoyarnos con los demás equipos para que ellos manifestaron sus objetivos o los explicarán de esta manera, nosotros poder alinear a al área educativa, entonces nos sentamos a la mesa con ellos y comentamos y aterrizamos la idea, a ver qué es lo que ustedes pretenden que es lo que ustedes quieren saber. ¿Y cuál es la repercusión del área educativa aquí con ustedes? Entonces cuando se enfocó para lo de que sería la evaluación, nosotros fuimos apoyo sobre todo en diseño y les hicimos una encuesta porque como comentaba el doctor Sanabria, o sea pensarlo en la mente es una cosa de manifestarlo ya en las pantallas era otra. ¿Y cómo se iba a lanzar las pantallas para peques para pequeños, entonces? Para nosotros vimos necesario realmente la percepción. De un niño, no, cómo iba se iba a apropiarse del contenido de la información de datos históricos en un lenguaje técnico, cómo lo cómo se iba a apropiarse de ello, no como como si vamos a atrapar su atención para que el niño interactuar en las pantallas, entonces una parte fundamental lo que entra visualmente en el niño, entonces los iconos que tendrían que presentar en la pantalla, que fueran entendibles para ellos, no de pequeñas edades las lanzamos unas encuestas en escuelas primarias. Para ver con que icono se identificaban sobre todo el libro, una biblioteca o libro o una flechita para regresar. Entonces eso esas encuestas sirvieron para que el equipo de diseño, pues pudiera seleccionar los iconos más más intuitivos. Podría decirse más intuitivos, y que fueran fáciles, no y entendibles. Entonces ahí, de ahí empezamos a trazar más los objetivos de acuerdo y Alineados a cada equipo, entonces ya cada equipo a mí me interesa saber, por ejemplo, el equipo de historia. ¿De que realmente sea atractiva la información, no que sea entendible, como dijo mi compañero, que el lenguaje pues sea fácil y entendible, ¿no? Y en el caso de diseño, las imágenes, las imágenes sí, costó trabajo porque no sabían si era monocromáticas o no, si tuvieran color o no. ¿Entonces, al momento de pasarlas a digital, pues obviamente si cambiaba mucho, ¿no? ¿Sí, fue algo complejo, entonces qué tanto iba a ser del gusto de las personas entonces? Al final cuando nos. Nosotros lanzamos las encuestas o lanzamos las herramientas de evaluación, pues ahí pudimos darnos una idea de realmente el público que era lo que prefería, no en este caso que mejoraba su experiencia y dentro de las experiencias de esta, lo visual, no aparte de lo que, de lo leído, lo visual era más atrayente que cualquier otro. Obviamente la interacción con las pantallas, también en todos. Todo eso lo pusimos en la mesa para atrás y trazando los objetivos de esta manera y que esa información le sirviera a cada 1 de los demás equipos. Sí, y, por ejemplo,

En este sentido. ¿Cómo? ¿Cómo se llevó a cabo la planeación, cómo definieron su planeación, cómo interactuaron para llevar a cabo su planeación? En lo que respecta a que a todo el proyecto en general OA cada área bueno, primero cómo lo hemos platicado como general y luego las áreas y quieren empezar por las áreas, digo está bien, aprovechando que ahorita tienes la palabra rosalina o como quieran, OK, bueno, en general yo siento que el doctor Sanabria fue el que lideró todo y lo acomodó y lo ajustaba. Verdad que adaptándose a las también alas a los tiempos de todos los demás, entonces de esa manera se fue planeando no en tiempo y forma para, pues porque también no dependía exactamente de nosotros, sino también de las autoridades del hospicio cabañas del Instituto perdón. Entonces todos fuimos ajustándonos AEA, ello no en el caso del área educativa, si pasamos por situaciones, porque sí. Como comentó el doctor Sanabria. ¿Iniciamos con unos y terminamos con otros, no, yo fui la que desde el principio inició entonces prácticamente en mí, se sostuvo todo lo que sería el área educativa, pero si pasaron varios compañeros que no se quedaron, si fueron entonces, al final terminamos dos, una compañera y yo, pero la kilo? ¿Lo que sí nos sirvió es que nosotros, EH? Bueno, yo ya tenía toda la base y toda la estructura para el diseño de las herramientas de lo que necesitábamos para para lanzar esa

evaluación. No sé de esa forma. Nosotros, pues. ¿Cronogramas utilizamos cronogramas, utilizamos toda la información investigativa y nos apoyamos de nuestras asesoras, también que teníamos y que también nos orientaron en esa parte, ¿no? Entonces realmente no, no fue tan complejo. Eso dice ahorita. ¿Este a ver, ahí creo que puede apoyar también la visión de Erik antes de pasar a los otros equipos, porque pues Eric tenía este como este primer la primera propuesta muy estudiada de cómo? ¿Creíamos que se iba a trabajar, ¿no? Sí, exactamente gusto. Eso de creíamos era eso, es una buena. Es un buen término lo que te mencionaba también hace rato en cuanto a la complejidad del proyecto, en un principio no, no previmos varias cosas, varios detalles técnicos que luego fueron, pues haciendo más grande el proyecto, entonces para temas de Planeación, pues. Principalmente nos apoyamos mucho de herramientas como cronogramas y cómo trabajamos mucho con canvas también para el tema de, pues de definición de tareas y de saber quién, quién, a quién le correspondía que tarea para apoyarnos y también tema de la de las dudas. No era canvas y cronograma el cronograma cambio mucho también por temas de. Digo, es otra herramienta también de participación, que eran pues las juntas continuas que teníamos con el equipo de cabañas, entonces lo que hacíamos nosotros, eso pasa más o menos una vez al mes, no siempre no todos los meses, pero teníamos una Junta con ellos, el doctor Sanabria y yo y algunos de los integrantes de los equipos mostrábamos avances con ellos. Tocamos desde. Los primeros bocetos del diseño. Entonces también, de acuerdo con los comentarios, y a digamos que el sentir también del equipo interno, teníamos que pues movíamos cronogramas para agregar o incluso quitar tareas que nosotros ya teníamos vistas en un futuro. ¿Generalmente nuestra línea de planeación iba, teníamos ya definidos, digamos que grandes han, cómo podría decirlo? Como grandes categorías. De actividades. Y también grandes procesos que era ya sabíamos que íbamos a pasar por un proceso, primero de diseño y de aprendizaje, luego teníamos que escalar a un proceso de testing y regresar, y después teníamos que este otro proceso que yo te mencioné donde nos dimos cuenta de que el enfoque que le habíamos metido a la parte de investigación historia era insuficiente y teníamos que hacernos llegar. Demás, personas y gente que nos apoyará un poquito más. De nuevo con, con Christopher, con Tony, este que fue también otro proceso donde tuvimos que reacomodar los cronogramas y volver a planear partir de entonces fue en ese momento donde la planeación se dividió un poquito. De ser una planeación totalmente centralizada, a tener una planeación, quizá haya un poco independiente la el equipo que lideraba abril en este en este caso. IA tenía su planeación que digamos, seguía conservando los objetivos generales de tiempos y de. Pues de comunicación y de colaboración, y teníamos la parte de la planeación de este lado de diseño y de desarrollo de software, que esas, esas también las manteníamos, pero tuvimos que crear bifurcaciones de planes y de y de liderazgos para que ese proyecto que pensábamos que era un era más pequeño de lo que al final fue siguiera creciendo. Sí, bueno, yo quisiera hablar con respecto al equipo de historia. Creo que, así como lo dice Erik de la forma en que ellos fueron viendo desde la parte de arriba toda la organización, una vez que nosotros entramos a al equipo de historia. Pues el trabajo que se planteaba desde la organización, pues no daba con el tiempo que se nos estaba planteando, se estaba como. Como que estaban dando un tiempo muy como muy pequeños. ¿Y cómo que no se tenía un panorama muy, muy amplio de qué es lo que vamos a realizar nosotros en desde la parte de arte historia? Entonces eso fue lo que replanteo de nuevo. ¿Qué es lo que lo que Eric menciona de derrotar de nuevo los tiempos? Conforme al cronograma que ya tenían ellos previsto, sobre todo porque nosotros al momento de entrar al proyecto nos damos cuenta, pues que es un trabajo que se tiene que hacer prácticamente de cero, sea tal vez la el. el Instituto tenía su propia línea del tiempo, tenía ya sus

propios trabajos de investigación, pero estos de alguna manera no, no se nos ayudaban bastante, pero no, no era la totalidad del plan que nosotros estamos. Haciendo desde la parte de historia si queremos implementar, bueno, si se quería implementar una línea del tiempo digital innovadora, pues tenemos que replantearnos de entrada todo el proyecto curatorial y toda la investigación que había del cabañas. Desde ese precepto iniciamos nosotros. A plantear nos dimos cuenta que había pues muchos datos que pues. Tenían no tanto erróneo, sino que tenían una. ¿E incertidumbre en cuanto a en cuanto a las fuentes de donde se saca de la información, lo encontramos, fuentes primarias que se confrontaban entre ellas entonces eso nos fue a nosotros dando un montón de complicaciones con la información que siguen en este año se inauguró de que si en este año no o qué, a qué hora vinieron a administrarlos las monjas, a qué horas el Estado, entonces? Entre tanto para la habitante investigación. Pues nos fuimos nosotros atorando y atorando cuando. Tal vez entre comillas, pareciera que nuestra parte iba a ser muy sencillas, como que nada más recabar la información, entregarla al equipo correspondiente para la maquetación y el diseño. Pero Eh, pues nosotros los 3 conformados, decidimos que era tanto lo que tenemos que hacer en ese aspecto que nos dividimos por siglos, prácticamente creo que hay, es muchísima la información que tenemos y ahorita solamente estoy hablando en la cuestión de documentación y de investigación. Porque ya cuando llego a la parte de curaduría de imágenes, de recepción, de archivos, eso ya fue otra historia muy distinta, pero la pura parte de investigación decidimos que lo íbamos a hacer por siglos, tomar los 3 siglos que tenemos como como la gran temporalidad del cabañas, y así cada quien ir avanzando de, pues por su lado para ir avanzando en equipo en conjunto, porque desde un inicio, cuando estábamos como querían trabajar los 3 juntos. En el proyecto en concreto, pues no, no avanzamos mucho porque nos íbamos deteniendo porque íbamos desde 1700 1800 y entre los 3, pues se iba haciendo un poco más, más lento y tedioso. El proceso de investigación, entonces vemos esta forma, creo que ya era algunas semanas después cuando nos dimos cuenta de que era la vastedad de información y que no nos íbamos a dar y es cuando se vuelve a replantear todo. Todo esto y creo que varias veces en el equipo de historia. Se replantea el cómo organizarnos, sobre todo porque por más que la escarbamos, como decía Tony al principio, será una vasta inmensidad de información de todos los ámbitos y de todo el tipo de archivo, tanto de investigación documental como investigación bibliográfica que pues tenemos que de alguna forma hacer un. ¿Un esbozo concreto y funcional, sobre todo, que eso es lo primordial en historia, ¿verdad? No dejar de lado nada, pero si, incluirlo lo sustancial y lo realmente importante para el proyecto. Sí, sumando a lo que dijo Christopher, creo que eso fue lo más difícil, tener el. El bosquejo justo insertado en el marco de las capacidades de la línea de tiempo y tener como esa síntesis de los sucesos históricos, legibles, didácticos y todavía lúdicos, fue como muy complejo. ¿Aparte, también podríamos recurrir, como a muchas metodologías, ¿no? Desde el principio tuvimos que establecer qué metodología vamos a trabajar. ¿Cómo la íbamos a abordar? ¿Para poder repartirnos el trabajo, así como dijo Christopher, por siglos, ¿no? Que hubo como un poquito de. Pues digamos, quiero decir conflicto, pero no conflicto, porque fue siempre todo muy amigable. En términos de. Por ejemplo, los de programación nos decían cuántos sucesos históricos, no me puedes entregar esta semana, pero nosotros será imposibles determinar los no porque no, no sabíamos qué tanto podemos encontrar en la investigación o qué tanto lo vamos a poder sintetizar. ¿Y vamos entregando, cómo era posible? Ahorita que dijiste eso, Tony, es cierto lo que quiere decir Ahorita es que. Nosotros como programadores. Más que nada, lo que se nos dificultaba al momento de trabajar en la línea del tiempo era que para comenzar a desarrollar el proyecto. Necesitábamos de los demás equipos. ¿Que nos dijeran que nos dieran información

porque nosotros como programadores tenemos la idea, pero para implementarla necesitamos la ayuda de un diseñador, por ejemplo, cómo quieren que sea la interfaz que botones quieren que tenga que funciones? Todo eso lo veía como con los diseñadores entonces hasta que ellos estuvieran listos. Nosotros podíamos armar. IA bien la línea del tiempo, igual con los historiadores, y me acuerdo de que les estuvimos pidiendo muchas veces. La información concreta porque, como teníamos los esqueletos, no sabíamos cuántas palabras iba a tener cada una de las de los acontecimientos. ¿Cuántas imágenes iban a tener entonces? Teníamos que pensar en ideas de OK, va a ser un va a cambiar en cada, en cada 1 de los acontecimientos, o sea, puede que unas tengan una sola imagen, otras tengan más imágenes, o sea, necesitamos toda esa información para saber cómo íbamos a completar. A pesar a desarrollar la línea del tiempo. Y igual empezamos a. A trabajar en diferentes esqueletos, o sea, poniendo como. Textos de prueba, imágenes de prueba. A en lo que llegaba toda la información. IA una vez con la información ya empezamos a adaptarlo y que se. Y que ya quedará conforme, pues sí, conforme la información nos estuviera llegando, ahora sí que. ¿Nos adaptamos? A lo que nos iba llegando de información y de todo eso, así era cómo trabajamos nosotros, no. Igual teníamos cada teníamos tareas, tareas, tareas. Pero, estarías requerían de otros equipos. Entonces, una vez llegaban y así ya vamos avanzando.

¿En este sentido, cómo se dio la retroalimentación en el proyecto y esta retroalimentación? ¿Tuvo alguna influencia en replantear sus metas iniciales?

Digo, ahorita ya platicaron un poco de que el trabajo iba saliendo en la marcha. Pero en parte, la modificación de esas metas estaba influida por la retroalimentación. Sí, sí, claro, es justamente. ¿Pues la, la retroalimentación y los cambios llegan cuando, pues los que saben de los temas nos tocan la puerta y nos dicen, Sabes que este necesitamos más tiempo? ¿Necesitamos esto? Esto debió haberse planteado un inicio es un proyecto que se empezó con mucha intuición, muchas herramientas, digamos, técnicas en la parte de administración de planeación. De definición de objetivos y probablemente con mucha idea de a qué queríamos llegar, pero es sí, sí faltaba. Pues digamos SS filin de los expertos en sus áreas respectivas. Eh, pues. Que a lo mejor muy seguramente si tuviéramos que repetir este proyecto hoy el orden de las cosas y digamos que la planeación incluso los tiempos YY todos los cronogramas serían distintos, si se adaptaron muchas cosas, pero la retroalimentación llegó. ¿De nuevo, ¿cómo? ¿Cómo te lo comenté cuando, cuando los expertos llegaron y nos dijeron, Sabes que la parte de historia debemos empezar la antes y necesitamos más tiempo? Necesitamos hacer esto. ¿Cuándo llegaron en diseño llegaron y nos dijeron, Sabes que necesitamos que la parte de historia ya está definida? Necesitamos saber qué elementos necesitamos incluir en él. Ella out, cuando la programación también nos exigía. Pues conocimientos previos del proyecto justo, como lo comentaba michell D, Necesito saber cuántas imágenes necesito saber, qué cantidad de información de texto necesito incluir en el apartado técnico para que mi proyecto pueda salir adelante. Y entonces fue justamente esa la retroalimentación que hizo que el que el proyecto cambiará. No, no te dirección. La dirección fue la misma, pero sí que cambiará, digamos de, pues de ciertos enfoques, no focalizar más ciertas áreas que en un principio no considerábamos que tuvieran tal nivel de trabajo, reconsiderar, reconsiderar los tiempos, reconsiderar también los recursos que imprimíamos a ciertas actividades y también mucho en las áreas. Lo que sucedió. Fue que todos aprendimos en el desarrollo del proyecto, entonces incluso en áreas en donde cada 1 de nosotros éramos fuertes. Entendíamos que probablemente nos así nos hacía falta investigar un poquito más, conocer un poquito más y puede reforzar nuestro propio conocimiento para sacar el proyecto adelante. Entonces también en

ese sentido, la retroalimentación también fue interna dentro de los equipos. Si alguien más nos quiera compartir. ¿Cuál fue el valor que tuvo la retroalimentación en el proyecto? ¿Igual YY en sus equipos específicos? Tal vez particulares. Y si esto tuvo influencia en sus objetivos, igual puede ser particulares, no en en cada equipo. E. Creo que es la principal o Christopher se a lo mejor se va a acordar. Cuando tuvimos muchísima visibilidad de los ajustes que teníamos que hacer fue cuando hicimos la primera prueba de digital. O no sé si lo vimos en una computadora antes de verlo proyectado, nos dimos cuenta de que. Los textos no podían ser demasiado grandes y que incluso teníamos que cambiar el estilo de redacción y ponerlo más interesante arriba antes de perder al lector después de 3 renglones. O dejar este los datos más importantes abajo, como en orden cronológico. También nos dimos cuenta de que después de que nos repartimos los ciclos, perdón los siglos. Hubo algunos que empezaron a desplazarse. Conforme encontramos estos datos. No hay muchísima más información, incluso por. ¿Por temas cronológicos? ¿No? El siglo 20 ya pasó y el siglo 21 apenas vamos. Las primeras décadas entonces. O desproporcionada mucho los sucesos históricos y tratábamos como de emparejarlos. O incluso la investigación ya plasmada, tuvimos vimos que tenía como un discurso muy nacional, cuando solo había sucesos nacionales. O centralizados. Entonces nos dimos cuenta de que teníamos que investigar también en escala geográfica, sucesos históricos del siglo 20, internacionales, locales y del país. Si en bueno siguen un poco lo que está diciendo Tony como quisimos hacer. Esta esta triple geolocalización de los hechos históricos, con la finalidad de que no, de que se tuvieron una perspectiva histórica del cabañas antes del mundo y durante el proceso de la historia del cabañas desde que se pone la primera piedra hasta que el usuario estaba frente a la pantalla interactuando, será como nuestra visión, la primera piedra y el usuario frente al dispositivo. Como un puente de transición histórica, lo que utilizamos en metodología, pues prácticamente es una metodología en historia que toma como de análisis este este puente o esta frecuencia del tiempo, que es la larga duración de Fernando del entonces. Desde que planteamos esta esta larga duración, ya fue para nosotros una problemática. Incluso cuando llegaron los expertos, que ya fue un poco avanzadito él. El proceso de investigación de nosotros. Se prácticamente se volvió a mover todo el, el, la, la organización interna, porque obviamente ella, pues cada investigador con su doctorado y con su especialización en cada área, pues él de alguna manera int. Trataban de dar una opinión un poco más especializada. En cuanto a la metodología y volvíamos como a desestabilizar un poco, pero siempre creo que los 3, sobre todo abril tonillo, fuimos muy convincentes en que. En que lo que estamos proponiendo era lo más adecuado para el proyecto, sobre todo porque ya habíamos tenido en las espaldas y un montón de complicaciones que ya las habíamos hablado, que las hablamos aquí, entonces sabíamos que por más que los expertos tuvieron una voz firme o académica, nuestra experiencia con el dispositivo nos estaba dando de que si seguimos por ese camino, aunque nosotros no fuéramos los doctores, pero no fuéramos académicos, sabíamos que ya nos había costado mucho trabajo llegar hasta donde estábamos. Y obviamente defendíamos nuestro punto de vista y creo que eso nos ayudó bastante en equipo, en historia, pues no sé, supongo que en todas las demás en áreas o disciplinas, pero en historia es muy muy dado AA al debate a debatir siempre las ideas a debatir, entonces creo que eso. Nosotros1. ¿e fortaleza para el debate, para defender nuestro proyecto interno, por decirlo así, de alguna manera también? ¿Bueno, yo de mi parte me gustaría también, cómo hacer una pequeña inflexión en cuanto a las imágenes? Cuando ya comenzamos, que ya vimos el, si no me refiero con las palabras correctas. E en cuanto a al diseño de la línea del tiempo, pero bueno, como él, cuando ya vimos la información en la interfaz. Y decía Tony que veíamos que cierto tipo de caracteres que había en la en la caja de texto las imágenes para mí fueron como una cuestión

que me inquietó bastante y De hecho, por eso escribí el artículo después que en el libro para mí el la imagen o era una de 2, o ilustraba el hecho histórico. ¿O era parte en sí mismo de una historia del cabañas, o sea que como instaladores del arte no nos no se nos preguntamos o nos cuestionamos los 3 esta parte de la imagen que va a hacer en nuestra, en nuestra, en nuestro dispositivo? En esta línea del tiempo va a ser un recurso que apoye al discurso teórico que haya en la línea del tiempo o en sí misma. Va a ser un proyecto de historiar la. El cabañas a través de la mirada. Entonces eso también nos trajo un montón de componentes, la verdad. ¿Nosotros queríamos que incluso si la gente no leía y con el simple hecho de poder acercarse a las imágenes, pudiera tener ya un conocimiento de lo que se estaba tratando, eso era como nuestra idea utópica? AA dónde llegar, pero pues obviamente cuando nos comenzamos a acercarnos a los archivos fotográficos a los bancos de imágenes e incluso a la toma de nuevas imágenes. ¿Ya preexistentes, pues nos volvimos AA topar de frente con todo el cómo todas estas limitaciones, qué podríamos encontrar? Pues muy pocas imágenes históricas. De entrada, el cabaña sé si de por sí muy. Carece un poco de un Archivo Histórico, o sea, tienes tu archivo, pero carece un poco de como esta cuestión sustancial de, no tanto del recinto del recinto. Si hay muchos escritos, pero de la conformación del Instituto de toda esta área, sí carecía un poco de documentación, o más bien no tuvimos el acceso porque también eso fue otro problema que tuvimos con el cabañas. Sí era como un poco celoso en dejarnos entrar a la institución en dejarnos entrar a sus archivos, en brindarnos imágenes de calidad, entonces esto también nosotros al principio cuando llegamos, dijimos, bueno, estamos arropados por la institución, la institución nos va a abrir las puertas a sus archivos, nos va a abrir las puertas a su a su, a su Banco de imágenes, pero no fue así, entonces creo que si hubiera y esto es un poco de observación, después de todo el proyecto, sí, sí, sí, él, la institución no se hubiera acomodado esas herramientas. Sí, habríamos tenido un mayor resultado en cuanto a tiempo y en cuanto a en cuanto AA esta parte de imágenes y de y de documentos que se han mostrado en la línea del tiempo, sobre todo porque si no sé si ya tuviste la oportunidad Tu Emilio de ver cómo el dispositivo o los. Dos sucesos históricos que están en la línea del tiempo, pero al final las imágenes como que se ven un poco forzadas, bueno, desde mi perspectiva yo creo que se ven muy forzadas. **Porque no era la idea que habíamos tenido porque al final son imágenes que apoyan el texto y no que por sí misma pueden darnos una. ¿Una interpretación? De la de los sucesos históricos a través de la mirada.** Entonces yo me quedo con esa conclusión y creo que hubiera sido muy un resultado muy distinto en cuanto en cuanto al a la experiencia del del usuario haber contado con estas herramientas. Bueno, puede ser algo super breves, sí. Con lo que dice Christopher, también sentíamos como mucha responsabilidad social. ¿Qué? No se lo voy a poner de una manera muy, muy. Oscar. Hablar, por ejemplo, de los murales de Orozco y la imagen podría ser. El hombre en llamas. ¿O podría ser la imagen que critica la colonia española, no? Entonces, ese tipo de. ¿Es mensajes, texto, imagen, lo podemos encontrar en muchos otros sucesos históricos que nos daban como cuando vamos a poner para qué? Para que no quede con este discurso tan subjetivo nuestro hooke del discurso. Que nos dio la investigación nada más. ¿No? **A veces preferíamos no poner imágenes, solo el texto o al revés, sola imagen y no el texto.** Acá en el equipo de programadores. Si cambiamos muchas veces. Vaya el proyecto por **necesitan razones, ya sea por el equipo de diseño que. Un día teníamos el el programa, pero resulta que las imágenes se ven mejor blanco y negro, entonces teníamos que meterle filtros de blanco y negro, pero luego resulta que no, que están mejor a color. Entonces teníamos que aplicarle el día y lo filtró a color. Con el texto también estuvimos cambiándolo varias ocasiones porque si veíamos que bueno,** yo no. Los equipos correspondientes veían que quedaban algunas fuentes y otras. Se adecuaban más al

mismo proyecto, también nosotros pensábamos, ¡a esto es más técnico, jalar la información desde una base de datos para que fuera de manera más simple el cargar cada 1 de la información que se fuera, llenando la base de datos. Para el usuario final, pero por complicaciones Y E incompatibilidades con algunos formatos tuvimos que llenarla. Por así decirlo, de manera manual con texto plano y. Y pues si tú nos arrastraron a ese las circunstancias nos arrastraron a terminarlo de esa forma. Y. Y otra cosa es lo que comentó Sanabria hace rato, fue lo de las pantallas. Que al final sí nos sí nos dieron unos cuántos problemas, porque eran resoluciones distintas a las que nosotros habíamos programado todo. Sí tuvimos por ahí que adaptar una que otra, una que otra cosa en el código para que la línea del tiempo no se viera tan deforme al momento de pasarlo a una resolución distinta. Entonces tuvimos que empezar otra vez el proyecto. Pero hacerlo desde otra resolución. Para que quedara perfecto con las pantallas que están ahí en el cabañas. Esas fueron las complicadas, sin la retroalimentación que tuvimos por parte de nosotros del equipo de programación. Eso y otra cosa, aquello, pues ya me voy retirando porque tengo que irme ahorita a las 6 ya son las 6:00 y pues nada, muchas gracias por invitarme, pues no sé si quiero saber una última cosa, sabíamos que solo podías esta hora, entonces muchas gracias no, no, no sé si algo quedó ahí flotando, pues básicamente este cuando hablas de retroalimentación. También la también tenían retroalimentación con la compañía, con la con la con a ti, que son más quienes hicieron la instalación. ¿Tú te acuerdas y te tocaba a ti interactuar con ellos con los técnicos de a ti en algún momento? O creo que no creo que a mí no me llega. ¿No era tu casa, OK? Creo más bien Eric, nos va a contar esa parte, pero pues gracias por el tiempo y este y por cualquier cosa. Luego si tocamos a la puerta vamos a profundidad. ¿Todo eso y no en más proyectos, Eh? Por cierto, sí, sí, aquí andamos para todo Dios. Gracias, gracias. Gracias. Este seguimos con retroalimentación. ¿O bueno, tú dices en él, tu marca el paso, no sé si haya algún otro comentario respecto a la retroalimentación, por ejemplo, en el área educativa del proyecto, cómo influyó la retroalimentación?

¿Cómo se dio la retroalimentación?

¿OK? ¿Sí, bueno, en nuestro caso, Eh? Pues prácticamente fue la sí recibimos nosotros, pero como comento, prácticamente en CNC recaía para mí toda la fase estructural para diseñar, sobre todo, las herramientas de evaluación que íbamos a aplicar. Sí, creo que sí. **El doctor Sanabria es si invito, creo que alguien externo para revisar los instrumentos, que solamente fueron dos. ¿Que fue una guía de observación y un test, entonces una encuesta, perdón y? Y nos hizo, pues ahí varias observaciones, entonces hicimos las modificaciones, pero más que nada, la retroalimentación, la retroalimentación que más peso fue la de los otros equipos,** porque nosotros les presentamos a los equipos una estos instrumentos en un primer diseño y ellos seleccionaron, por ejemplo, el que más recuerdo es el de historial de diseño, que dijeron o no esta información no me sirve de este de este indicador no me sirve. **Entonces modificamos entonces sí, hicimos una reestructuración de los instrumentos con base a los, al perdón, a los objetivos de cada equipo. ¿Entonces, de esa forma nosotros pudimos hacer las modificaciones pertinentes,** pero realmente nosotros, o sea, al final de cuentas, nosotros nada más estabas esperando a que se implementará el proyecto y se pusiera para ahora sí, poder recabar la información que necesitaban estos equipos y plasmarlo entonces en nuestro capítulo? Toda esa metodología se plasma todo, toda esa de la información, de la usabilidad que se necesitaba el proyecto y al final, si PLUS, vamos. ¿Las reflexiones de las del pro y los **contras del proyecto de asilo que si funcionó lo que no funcionó, porque en todo proyecto es así, verdad? ¿En todo proyecto, si se cumplen las expectativas en otros, si queda quedan**

deseables, ¿no? Algunas cosas y perfeccionamiento obviamente no. Entonces prácticamente ese fue nuestro equipo, la reglamentación fue más que nada, la que peso fue la interna, la de los mismos equipos, más que la externa en este caso.

También me gustaría preguntarles, en general, cómo fue la toma de decisiones en los equipos y cómo fue la repartición de las tareas. También han platicado un poco de eso con base en el diálogo que tuvieron entre los participantes. Pero sí me gustaría ahondar un poco más en esto de la toma de decisiones y la repartición de las responsabilidades. Key en toma de decisiones. Bueno, es este tema a. Creo que es bueno, lo voy a dividir para poder abordar lo mejor. Bueno hubo un, una parte, digamos de toma de decisiones general, regularmente las decisiones que. Todo se consultaba con el doctor Sanabria y con la gente. Los colaboradores del Instituto en cabañas. Entonces digamos que a nivel general muchas decisiones que eran, por ejemplo, la la parte de los equipos que se iban a él. ¿Que se iban a presentar para para desarrollar sobre ellos el proyecto en la parte de este tipo de decisiones generales, como dónde? Dónde iba a estar ubicada la sala que correspondía al proyecto dentro de la sala donde iban a estar ubicadas cada una de las, digamos sus varias de las pantallas que teníamos, digamos está, estas decisiones grandes generalmente las era un consenso entre. Creo que ya un poquito más el doctor Sanabria y la gente de cabañas y la otra parte bajando un poquito un poquito más. En cuanto a la. ¿Mencionaste toma de decisiones y división de tareas, ¿verdad? OK, correcto, sí, bueno, esta parte de la división de tareas ya en un principio, como lo comenté cuando. Gestionamos la primera fase del proyecto. Esta esta división de tareas era en un principio era eran tareas un poco más. ¿AA sacar, digamos, la primera cara del del proyecto, no que era esta parte de del layout? La parte técnica de que, En este sentido, en la parte técnica era mucho de investigación, también de, pero OK, esta es una tecnología nueva que vamos a utilizar y vamos a. Experimentare sobre ella para desarrollar la aplicación, también la parte en un principio, pues todo el. Pues las conversaciones que tenía abril, con cabañas acerca de la información, entonces en ese en ese sentido, pues la división de tareas era muy, muy lindo, muy, muy plana en cuanto a teníamos encargados en cada en cada una de las áreas. Entonces la división de tareas pues era muy sencilla en ese sentido, no novel, se hizo un poco más compleja. Exploten complejidad, digámoslo así, cuando empezamos a. Atraer más recursos a los equipos. Y ya teníamos. ¿La desde la parte general, en lugar de empezará a repartir tareas concretas, nosotros empezamos AA trabajar ya con, pues con objetivos, digamos dentro de un marco dónde podrían haber muchas tareas, ¿no? Por ejemplo. IA ya empezamos con el equipo de diseño OK, necesito, necesitamos ver primero cuál va a ser, no sé la paleta de colores está y el menú principal de todo esto y entonces internamente, pues ahí se dividían tareas dentro del equipo, no también la parte de desarrollo igual necesitamos tener este legado desarrollado y poderlo ver físicamente. Entonces, a partir de ahí surgían. Varias subtareas que dentro del equipo se asignaban en. ¿Y ya y bueno YY eso? Eso continuó evolucionando mucho de eso. Ya en las siguientes etapas. E también te platico un poquito de eso, Tony y Christopher sobre su proceso interno de cómo ellos fueron asignando su parte de colaboración y cambiando cómo se generan estas ideas, y justamente lo mismo pasó en el resto de los equipos conforme cambiaba y. Conforme se presentaban situaciones. ¿Teníamos que también cambiar esos Marcos de, digamos, esos Marcos de referencias de tareas generales de entregables generales más bien, y ya sobre esos, ¿asignar nuevamente esas subtareas que abarcaban esos Marcos grandes, no? Entonces, pues fue. Fue ese el básicamente el proceso que se siguió en lo general. Acá en historia. ¿La toma de decisiones o los cambios? De rumbo que tomábamos las hacíamos siempre, casi siempre en cabañas, cuando nos juntábamos ahí es cuando. Podríamos platicar porque no podemos hacer con práctica. Y hacemos nuestros

debates pseudo filosófico, saber qué iba a pasar con nuestra metodología y ya tomábamos nuevo rumbo. Y. Las tareas no las repartíamos, también en teoría de manera proporcional al trabajo. Pero si ya veíamos que en la práctica alguien se estaba cargando más de trabajo, nos reacomodamos y Te ayudamos para que todo avanzará. Comas más. Parejo. Sí, aquí perdón, esta parte de. ¿EH, qué? ¿Me llamaba la atención a ese momento que deseas una idea? ¿De cómo? Porque está relacionado con tomar decisiones, creo no esta parte de. De que tenían el apoyo, externó, digamos o la guía de investigadores en su momento OO de la propia del propio estar del Museo, los expertos digamos no y pero llega un momento en que el equipo decías que el propio equipo. Decidía regular por qué. Porque ustedes estaban en el campo de batalla más que los sex. Los expertos que teóricamente. Tenían la experticia, no, pero, pero ese tema creo que es muy interesante. No sé qué que quieras que más quieran apuntar sobre eso, pudiera ser a casi, casi tengo el ejemplo cuando sucedió una vez de esas. E. Los expertos son nuestros granos, nos recomendaron que para el ciclo. 21. Los sucesos históricos abarcan exposiciones que ya celebró las cabañas como recinto cultural, no, no como hospicio o como cuartel de guerra, o como todos los usos que tuvo antes. Entonces, lo primero que nos recomendaron vayan a ver el archivo de exposiciones de las cabañas. Y cuando llegamos al archivo estaba como. ¿Cómo? Pues no. ¿Organizado, idealmente como para nosotros, solamente tomar los sucesos, ¿no? ¿Qué? Ya que, ya que nosotros tuvimos esa lo palpable, lo práctico. Se nos hizo más fácil implementar otra metodología, buscar cómo hacer como investigación cultural y ver publicidad de las exposiciones, idea ir a buscar el archivo solo esas exposiciones y ya no haber buscado en todo el mar. Del haber hecho esta investigación de imágenes culturales. Pues fue como como esa discusión que tuvimos si es prudente o mejor, nos clavamos en todo el archivo. Solamente buscamos en las hemerotecas cómo lo resolvemos. Sí, bueno, también, por ejemplo, eran, creo que eran 3 expertos. ¿Bueno, 1,100 3, ¿verdad? Los que estaban en nuestro equipo. La doctora Marcel y la doctora Adriana Ruiz Basura. Y mi este Rubén no, también estaba ahí con nosotros en. El, pues que generalmente nunca coincidimos todos en equipo, o sea los 3 con los 3 expertos, no solamente ya al final cuando presentamos el cómo el resultado del de la investigación, ya se pudieran reunir, pero generalmente nos veíamos los 3,1, los 3 con otro, luego los 3 con otro, entonces cada 1 tenía de alguna forma una visión muy particular de Del proceso y de los resultados que querían ver en la línea del tiempo. Entonces, nosotros obviamente, tomamos todas las ideas porque todas las ideas son muy buenas e implementamos, implementamos aquellas que sabíamos que nos iban a sacar de los objetivos porque como buen proyecto de investigación es si no, si si no seguíamos nuestro, nuestro Protocolo, nuestro ya protocolo formado y vamos a volver. A salirnos del camino, entonces siempre escuchamos todas las propuestas, se salía más bibliografía y ya salí anoche de la doctora Rasura que. Nos decía, Ay levanta libro, Hola. No sé. Tal documento entonces lo hacíamos, pero si veíamos al final de cuentas que no era esencial que eso luego, también eso nos traía problemas porque pues siendo la doctora Rasura la historiadora del cabañas, pues a veces ella nos decía, es que eso si tiene que estar o esto, pero siempre éramos muy convincentes en decir no tenemos nuestro protocolo, pues y hay que centrarnos en nuestros objetivos porque pues obviamente ellos como como expertos pues querían ver. Así, una inmensidad de datos. Y creo que luego pasa mucho con académicos que se dedican a la investigación. Y creo que a nosotros nos lleva a pasar en algún momento que perdimos el rumbo del proyecto y luego nos separamos poquito y se nos olvidaba, que era para todo público que iba a entrar todo tipo de personas, todas las edades. ¿E entonces no era para un público académico y a veces eso pasa bastante como que querían ver la inmensidad de información como para un para una persona experta y pues no era el punto, ¿verdad? El punto era

abarcar todos los rubros. Y que todas las personas no importarán su su nivel de estudios, su área de estudio o su edad tuvieran la misma captación de la información o que al menos cuando hayan tenido el acercamiento, hayan salido con algo nuevo de esta experiencia. Sí que creo que eso es lo que comenta. Crisis es clave la parte de alinearse a los objetivos pasó, pasó lo mismo con todos los equipos, todos tenían 1 o más expertos que nos acompañaban, que nos guiaban en muchas de las. Pues que teníamos conversaciones con constantes con ellos y eran una guía para nosotros. El tema no, no, no es que no hubieran sido de utilidad porque obviamente ellos son expertos en sus áreas y tienen su nivel de expertos, pero justamente lo que mencionaba este Chris acerca del de cómo se apegan, ellos a las buenas prácticas, a las eah, al a la rigurosidad de, en su caso la rigurosidad científica en otros casos. A las buenas prácticas al cómo hacer esto o al cómo elaborar ciertas, digamos, pues de apegarse AA buenas prácticas en, hablándolo en de manera general y eso para nosotros significaba tiempo que muchas veces el tiempo pues no nos, **pues necesitamos alinearnos AA los objetivos del proyecto**, específicamente a los objetivos del proyecto para. Pues evitar, digamos, clavarnos demasiado en áreas que seguramente si era correcto. E hacerlo rigurosamente, pero que para los objetivos que teníamos nosotros para el tiempo que teníamos y para, pues también los recursos en cuanto a la cantidad de personas no podíamos dedicar tanto tiempo, pues puliendo ciertas áreas, entonces no nos íbamos directamente a los objetivos, tal también lo mencionó este Michel hace rato. Sobre él como pues se tenía pensado al final soportar todos los datos con, pues con una base de datos en forma y que la aplicación consumiera esos datos para que cuando tuviéramos o necesitáramos agregar más información, estos datos se añadieran por sí solos a la AA la línea del tiempo. Pero todo ese tipo de prácticas no las pudimos, no las pudimos completar porque más. Tiempo, sistemas de recursos. No teníamos, digamos esa, pues una persona que se encargará de esa de eso en específico. No necesitamos focalizar lo que teníamos en las áreas que nos hicieran entregar ese, digamos ese producto mínimo viable que necesitábamos para para poder presentar. Entonces pues fue. Fue parte de porque ahorita que el preguntabas también la parte de las decisiones, ya a nivel de pues a este nivel donde necesitamos decidir si seguir las buenas prácticas. OO tomar una decisión que probablemente no era del rigor que necesitaba, pero que, si no se iba a ayudar a sacar adelante el proyecto, entonces eso sí, pasó con todas las áreas y. Pues sí, prácticamente con e. Mucho, mucho más en la parte en la recta final del proyecto.

Ya y cómo se aseguraban de que cada miembro cumpliera con su responsabilidad.

¿Ah, bueno, pues vuelvo con la parte de la Planeación, este como ya teníamos, **Eh? Éramos conscientes también de que los recursos que teníamos eran limitados, entonces sí se resentía mucho cuando en caso de que alguien no cumpliera con una parte, entonces sí, sí, sí van a ver huecos muy grandes y evidentes**. En caso de que alguien no cumpliera entonces específicamente, pues había un encargado de una parte en específica que era funcional o de relevancia para el proyecto. Qué bueno. En este sentido, si no se llevaba a cabo, pues. No iba a estar dentro del proyecto, no, lo que mencionaban Tony Chris acerca de cómo se dividieron el trabajo era. Pues era evidente que si algo no salía bien o si alguien no llevaba a cabo su tarea iba, iba a haber un hueco enorme dentro del proyecto y lo mismo pasaba en los demás equipos. Este ya había alguien encargado específicamente de la parte de dentro de la programación, específicamente la parte visual a alguien que se encargaba de la parte funcional y alguien que conectaba los dos puntos, que era como la cómo consumían los datos en la parte también de diseño. Este aquí no, no está nadie ahí, no está Irving, pero en la parte de diseño también ellos dos se dividían eah. Había

alguien que estaba encargado como delegado en general y digamos, como de todo este tema de. Pues, de la paleta de colores, la tipografía y que eso estuviera armonizado este yo sin conocer técnicamente tanto el proceso y alguien más que se encargaba de los ítems en específico, no de las formas de los botones de este, desde la separación entre ellos y todo, todo el tema individual. Entonces si había como áreas digamos lineales, en donde sí tenía. Un encargado específico dentro de los equipos. Sí, pero en nuestro equipo creo que. Bueno, ahorita lo dijo Eric, si alguien faltaba con algo, obviamente se notaba, pero nosotros tenemos retroalimentación todos los fines de semana que la mayoría de las veces que nos veíamos en cabañas y creo que aparte de que de que los 3 se le fuera del proyecto, nos llevamos muy bien y somos amigos, nunca como que nunca paso eso, que yo recuerde, nunca pasó que alguien falta con su trabajo, o sea, incluso fuera del del del proyecto siempre estamos en contacto. ¿Y siempre era de qué vas a hacer hoy? ¿No? Pues sabes que hoy me toca a mí ir al archivo y tú no, pues yo voy a ir al otro archivo y así **entonces todo el momento en nuestro mismo Grupo de Whatsapp nos mandábamos información**, mira, encontré esto, mira, estoy en contra, entonces todo el tiempo estamos trabajando. **Tanto de manera virtual que en ese momento no era tan común y el presencial cuando nos veíamos pues ya sabíamos que habíamos avanzado de cada uno, y ya nada más era, pues debatir y retroalimentar la información que habíamos encontrado entonces. Así que recuerde, nunca, nunca pasó algo que nosotros que 1 de nosotros no hubiese hecho su tarea. Su responsabilidad.** Sí, creo que nos motiva muchísimo él. El poder armar el rompecabezas de la historia y si alguien se quedaba atrás no lo íbamos a poder armar, pues hasta que nos veíamos, comparamos todo el avance. Estábamos felices si queremos avanzar más. No, no es problema D. De retraso. Mira que bien en el caso de educación. Bueno, en el caso de educación, como comenté **anteriormente, no hubo mucho problema porque éramos pocos los miembros del proyecto. Y cómo se iban saliendo entonces prácticamente recaía el cronograma de la organización en mí no. Entonces se incluía** un nuevo miembro, entonces pues ya se alineaba los objetivos que ya tenía el equipo entonces, pues realmente no fue, no fue mucho, además, creo que en este proyecto. ¿Donde la mayoría son autogestión vos? ¿Entonces no hay mayor problema? Yo creo que que eso se complica cuando son más pequeños, no sea de edades más tempranas ya como que a este nivel educativo creo que ya cada 1 agarra su responsabilidad así, intrínsecamente no y aparte de sí mismo, y cada 1 agarra su parte sin que le estén diciendo sin que lo esté narrando como dicen, verdad vulgarmente, pero cada 1 se responsabiliza de su propio trabajo. Entonces no hay muchas formas y como de. De problemáticas en ese sentido, digo, en el caso del área educativa prácticamente éramos muy pocos, terminamos con dos, como reiteró entonces. Pues no. Y realmente no fue mucho el trabajo. Por eso, si comenté no fue tan complicado organizarnos en el cronograma. En cuanto a los trabajos en cuanto a los tiempos, porque todos nos adaptamos a los demás, entonces, pues fue más sencillo nuestro trabajo en este. En este proyecto creo que los demás son los que sí se llevaron más trabajo y más complicaciones. Lo de nosotros nada más vino a reforzar el proyecto, nada más. Dime. Y también previamente habían señalado que era un reto. Adaptar la información al lenguaje visual de niños no, pero quisiera preguntar si.

¿Ustedes pensaron el proyecto para una audiencia en particular? ¿Y si ese es el caso? ¿Qué características pensaron que tenía? Esa debe tener esa audiencia. ¿Cómo adaptaron su proyecto a esa audiencia, si es que la definieron?

Yo puedo comentar, sí, claro, bueno, yo creo que no sé si me equivoqué o los demás me corrijan los demás equipos. **Siento que en un principio no estaba considerados en cierta manera desde la**

perspectiva de los niños, si había posibilidades En este sentido de colocar la pantalla físicamente en el área de un tamaño que ellos pudieran interactuar, pero en cuanto a contenido no, o sea. Siento que no siento que en un principio fue más enfocada a la investigación, más que enfocada a la educativo, porque pedagógicamente bajarnos el nivel de los niños es muy complejo. ¿O sea, no es tan sencillo adaptar un lenguaje? ¿Y junto con imágenes es muy, muy complicado, ¿verdad? Cognitivamente para el niño, o sea, si se tienen que buscar distintos elementos, muchísimos principalmente las imágenes. Obviamente, como ya comentó el equipo de historia, fue la tarea más difícil de realizar, que es seleccionar y tener en el acervo. Imágenes aparte para una investigación para investigadores. ¿Pues mucho menos lo va a ver para adaptarlos a los niños, ¿verdad? ¿Entonces eso era como que siento que es como mirarlo hacia otro proyecto, ¿no? Entonces lo que realmente yo creo que ya al final se pretendió del proyecto es que fuera atractivo la interacción, es como iniciar y digamos al niño, despertarles el interés por las Ciencias, en este caso por medio de las pantallas y la tecnología, despertarles el sentido tecnológico al niño y las Ciencias en este caso y la investigación. ¿Pero, realmente el enfoque en el enfoque directo para el niño? Siento que no, que no era la prioridad. Era más en el área educativa investigativa, pero ya de niveles más altos. En el caso de historia, sí. Después de un texto o sintético y revisado por la corrección de estilo y por. Por pedagogía si reservamos. Como cierto material para una segunda etapa en la que alguien pudiera quiero saber más. Que ya tener como un respaldo más académico, referenciado con otro lenguaje. Para parece llegar al fondo de Del suceso. Y también incluso empezamos a pensar que. Alguien muy curioso, con todo el todo el tiempo del mundo para así llegar a los fondos de la línea de tiempo. Podríamos hacer como un mapa de navegabilidad en el que del suceso tal. No sé, la Segunda Guerra Mundial influyó en que se hiciera la UNESCO y lean esto, declaró Patrimonio Mundial. El cabañas pudieran hacer esa navegabilidad. Claro, como con un criterio histórico, pero también de mapa, de viajar. Por los cielos del tiempo. ¿Entonces no se definió una audiencia objetivo en un inicio? Nosotros pensamos como en dos de 5 minutos y el de me la voy a pasar el día en el Museo viendo la línea de tiempo. Correcto. Si en un principio era mucho Eh, pues era. ¿Era un público general, pero como comentaba Rosalinda, muchas veces dentro de un público general, dentro de lo que se piensa como un público en general, muchas veces asumimos que el público en general tiene, pues digamos la la, la capacidad o la atención de de poder absorber la información que nosotros estamos, EH? Tratando de transmitir y en ese sentido, con mucha, mucha razón de lo que hablaba sobre los niños. Eso sí, digamos que ese enfoque en el que también Tony comentó y que alguna vez sí se platicó cómo, digamos para una segunda, revisita una segunda revisión del proyecto de tener esa, incluso se hablaba. También recuerdo que sobre incluir. ¿Algún botón o alguna función que enviará por correo electrónico, información adicional a quien quisiera tenerla? OOO leerla. Este mucha, esa y algunas otras iniciativas que también se hablaron en ese aspecto, porque después, cuando llegamos digamos a la A la mitad del proyecto se tomó la decisión de también por tema de Cantidad de caracteres, lo que ya se comentó de las imágenes y todo esto de reducir. E de sintetizar lo más posible la información que ahora, si fuera realmente para todo público, incluyendo niños, incluyendo adultos y personas mayores que fuera entendible para todos y en ese momento fue cuando se empezaron a rebotar otras ideas de incluir a lo mejor en algún futuro y funcionalidad de enviarle información. OO enviarlo a un sitio que contuviera, pues información adicional. De comprensión lectora más avanzada. Para que, pues, los usuarios interesados en ella pudieran navegar un poco más al respecto. Pero sí creo que, o sea, En resumen, se pensó como para público general, sin definir algún rango en específico de edades. Pero si se es obvio, mucho en la parte de los niños. Eso en un

principio no te lo que comento en un principio y al final, si se reajustó un poquito más, eso. IA con la los comentarios también que nos hicieron en educación YY todo lo que salió con los estudios que ellos hicieron, también se redefinió un poquito eso y también pues con la parte técnica de lo que de la información que cabía y que se podía presentar en el en el layout que nosotros logramos definir. En las dimensiones de las pantallas. Ciertamente, también había bueno, agregó ahí que también había entre los Mo CAPS, había un Mo CAP que tenía ya. Selección del lenguaje, o sea, podrías cambiar a inglés y a francés. Pero eran posibilidades que iba a tener en otras etapas del dispositivo y pero pues siempre se pensaba que la audiencia de un Museo de este tipo es. ¿Toda no? Pues es super difícil que difícil definir, pero bueno. Este. Una un otro término que si se. Consideró, era. Al bajar una de las pantallas se pensaba no solo en niños, sino en personas con discapacidad. Entonces, con una de las pantallas se colocó un poquito más baja con esa intención, pero era solo el alcance más. Más más que la de contenido. La información era el alcance, nada más. Entonces, así que digas que inclusivas, pues es cierto, cumple con el Reglamento, digamos eso cumple con el Reglamento, pero no cumple. Este intelectualmente digamos más que técnicamente. Miami.

¿Y para realizar el proyecto y cuáles fueron las fuentes de información en las que se basaron?

Digo, me queda claro que en el área de historia fue un mundo no de información, pero. Como en categorías que fuentes documentales visuales. Igual en educación e inclusive en el área de informática o software, que también no sé cuáles fueron las fuentes de información que fundamentaron su aportación. Si en el equipo de historia. **Primero fue las fuentes documentales del Archivo Histórico de las fuentes primarias que sé que se hablan en historia y a partir de ahí, pues las fuentes secundarias fueron bibliografía y hemeroteca.** Fue muy importante la hemeroteca, aunque parece como parte del del acervo documental histórico, es todo un mundo en la investigación de hemeroteca. **Creo que fue la mayor parte en documentos históricos. Ya confrontábamos el documento histórico con bibliografía, sobre todo porque pues lo que había comentado ya con anterioridad encontramos mucha discrepancia entre.** Entre las fechas y los sucesos, sobre todo porque pues esta idea de historia de bronce, verdad de dar fechas y dar y dar sucesos que cada entrada para nosotros era muy complicada. ¿Cómo encapsular la historia en fechas y sucesos? Pues porque cada suceso tiene un proceso. Entonces, decir no sé la independencia. ¿El 16 de septiembre de 1810? Pues sí, pero como cortamos ese pastel, no. O sea, porque es esa fecha, porque ese momento exacto, cuando es todo un proceso. Entonces, eso nos preguntamos constantemente. Los 3 cuando encontramos no sé en la línea del tiempo del cabañas la fecha que se inauguró el cabañas. Entonces nos íbamos a las fuentes primarias para ver qué era la fecha que se estaba tomando como inauguración de la primera piedra o cuando el obispo decidió inaugurar la Casa de Misericordia. O qué era esa fecha que estaba tomando en cuenta. Y eso pasó con todos los sucesos que fuimos revisando, de 1 por 1. O sea, íbamos a cuestionándonos el corte temporal e histórico, tanto en la fuente primaria como en las fuentes secundarias y todo el tiempo era ir de allá para acá, haciendo esta por. Simple y compleja dialéctica de la información encontrada. También hubo recursos, por ejemplo, en la utilización de imágenes. Había imágenes que tenían derechos a las que no podíamos acceder ni utilizar, las no tenía tiempo, tuvimos que acceder a. A imágenes con licencia libre en Internet para poderlas usar. Incluso si eran, o sea, podría ser que. Que hacer los murales de Orozco que los teníamos ahí a la vuelta. Pero la fotografía tenía un derecho de autor. Entonces teníamos que buscar una fotografía libre o tomarla a nosotros con nuestra capacidad de historiadores para poderla utilizar. El Internet también nos ayudó muchísimo en términos de imágenes, pues. **En el área educativa, por ejemplo, yo bueno**

principalmente nos basamos en investigaciones que ya hubieran realizado, sobre todo en evaluaciones de usabilidad dentro de los museos. Me gustó mucho un artículo de Nielsen del 2007 D sobre la usabilidad, diseño de sitio de sitios web, entonces de ahí nos basamos para realizar precisamente este diseño. ¿De evaluación también, pues busca en revistas en revistas internacionales que, pero que todos estuvieran enfocados a las experiencias museísticas, o sea, estos es estos proyectos educativos que fueran realizado como mediador la tecnología? Y que fueran lanzados dentro de museos. Entonces para mí era bien importante. Dentro de ese contexto, ese acervo literario consultar todas esas investigaciones, todos los resultados y todos esos enfoques para nosotros poderlo alinear con lo que se pretendía de lítica, verdad de la línea del tiempo que fuera adaptable y adecuado. Más que nada. Sí, bueno, en lo general este. En cuanto a referencias, primero para la parte de Planeación, pues eran metodologías. E tratamos de utilizar metodologías a principalmente ágiles para colaboración en este caso, pues es scrum, esa allá el que son de base, quizá un poco más industriales, digo, porque probablemente la complejidad del proyecto nos hizo. Tratar de fusionar ciertas. Estas prácticas. ¿Y bueno fue, fue eso en la parte administrativa y ya EH? Bueno, para comentar también un poco de la parte de desarrollo. El proyecto se basó en. En un software que se llama unity. Obviamente, la documentación de Del propio software para para trabajarlo y en un lenguaje de programación. En este caso era sí, shark, que es el que el que se utilizó de base. Y bueno, esto y añadido ya. Mucho, mucho de esto tanto como lo parte de diseño es, digamos que es un poco más original. E no, pero sí había. Y, sobre todo, para la parte de diseño. Ya teníamos, pues, la imagen propia del cabañas YY de lo que se utilizaba internamente en cuanto AA color esa tipografía, cómo se veía su página web y a como ellos manejaban toda su parte de éste de contenido. ¿EH? Hablando específicamente de diseño y pues fue la base también para desarrollar el diseño, obviamente en conjunto con ellos, muchas de las cosas se revisaron con ellos y pues nos proveyeron de la parte de de tipografías, colores y de diseños estándares que ellos ya usaban para, pues para bocetos y otro tipo de diseños no esa esa fue la base en ese sentido. IA este y.

A lo largo del proyecto consideran que adquirieron aprendizajes. ¿Y si ese es el caso, cuáles fueron?

Si puede, el proyecto entero fue un reto, entonces fue un reto lleno de aprendizajes y de. Este, sí, sí hubo muchos aprendizajes. Pues en específico digo, hablando, hablando de mí. Ah, pues la parte de cómo sensibilice un poco más en ciertas áreas que yo desconocía totalmente entonces, pues el trabajar en un proyecto de con, pues equipos multidisciplinarios, porque fue tal cual, de diseñadores con ingenieros, con historiadores. Con todo y la expertos todos también la parte de educativa, que eran incluso perfiles que ya estudiaban posgrados si EE. Creo que fue él el hecho de colaborar con ellos y también dentro del mismo proyecto, lo que te comentaba hace rato acerca de la experiencia de haberlo hecho y de que, si lo tuviera que volver a hacer lo haría de la misma forma, pues creo que ese es 1 de los aprendizajes claves que ahora, con la sensibilidad y lo que lo que sabemos ahora de. Pues la complejidad que puede llegar a ser un proyecto como este. Pues las cosas las haríamos de una forma un poco distinta. con la sensibilidad y con toda la experiencia que nos dio el haberlo hecho. ¿IA tenemos una visión distinta de cómo puede, cómo llevarlo a cabo si tuviéramos que volver a hacerlo en algún futuro, no, si tuviéramos que volver AAA pasar por este proceso cambiaríamos muchas cosas, ya sabemos en qué cosas enfocarnos, ya sabemos que es lo complicado, entonces, pues por ende ya sabemos que cuáles son nuestros? Pues algunas de nuestras principales barreras también entonces eso todo eso es clave para, pues para el

aprendizaje personal. OK, pues para mí soy aprendizaje desde que ingresé a al equipo, o sea, desde ver cómo se conformaba. Todos los equipos y cómo se trabajaba en sinergia. Desde la partida fue un aprendizaje. Los historiadores del arte estamos muy acostumbrados sobre todas las personas que nos dedicamos a investigar, estar del otro lado del del 1 como del otro lado tras bambalinas, por decirlo así sea. No estamos muy acostumbrados a estar encerrados en nuestro propio mundo y en y en que nuestros aliados y nuestros amigos son los documentos. Entonces el externar eso AA otro tipo de perspectiva de la historia u otro tipo de mentalidades o ideologías, que eso pasó bastante con los demás equipos y socializarlo me abrió muchísimo como la. Esta utopía de idea que tenemos de que la historia es de todos y para todos, pues en realidad es de todos y para todos, y nosotros lo hacemos de todos y para todos. La historia por sí sola no lo es, YY aprendí a que este tipo de herramientas. Son fundamentales para la para la difusión del conocimiento, para para promover el conocimiento, sobre todo un conocimiento tan duro y frío como es la la historia. Es verdad que luego tiende a ser para ciertos públicos muy aburrida, muy tediosa, entonces para mí me quedó un excelente sabor de boca. Haber experimentado esta plasticidad que tiene. Él, una teoría. La teoría y Por otra parte la imagen. Creo que ahí fue mi experimento sobre la imagen y el usuario sea, lo vemos mucho en historia del arte, porque toda la historia del arte es sobre la imagen, sobre la mirada, pero nuestra imagen, nuestra mirada, cuando ya te quitas esa esa vestidura YY la vez por un, todos o todas, ya es más complejo. Entonces me ayudó bastante a entender. Como yo veía el mundo y como yo veía la historia. Y como yo la pretendía. Difundir. ¿Sin pretender tampoco que los demás la tomaran como yo, como yo la Biblia, ¿verdad? Entonces sí fue 111, círculo reflexivo constante. Y hasta la fecha creo que lo sigo pensando y me sigue dando muchísimo para pensar ese ese proyecto. Bueno, me quedo que además de todos los datos que leímos cientos de veces. Él sabe esa información. Lo que dijo Christopher hace ratos la practicidad de estar aterrizando esa teoría. Si eso que de repente. No sé, los asesores nos pudieran sugerir algo que nosotros ya habíamos comprobado que harían factible a la hora de ser prácticos, pues. ¿Entonces, EH? Me dio mucho gusto aprender que. En la práctica hay conocimiento que la teoría. Lo ve así, muy de lejos. Bueno, en mi caso, como les comento, que pues se siempre me reafirma que la tecnología siempre va a ser ahorita muy indispensable para para. Y, como se dice, involucrarnos mucho en distintas temáticas, sobre todo en la cultura. Entonces esta pandemia la voy a comentar que nunca nos la habíamos previsto. ¿Sucede tal cual, y resulta que hicimos, echamos mano de la tecnología como pudimos, no? Entonces el haber realizado este proyecto que desde antes y ya se estaba trabajando en cómo involucrar la cultura e dentro de un museo, un proyecto dentro de un museo educativo, entonces eso a mí me llena de orgullo y de satisfacción, de haber participado en él. Porque precisamente es lo que nos hace falta, no ver que otros países lo están haciendo y que México tiene los recursos para realizarlo y tiene el intelecto para realizarlo, entonces me llena de orgullo haber colaborado con todos ellos, ver cómo se esforzaron en trabajar en conjunto y sacar este proyecto por satisfacción propia, no porque no sé estaba remunerado absolutamente nada, sino por el simple placer de realizar este proyecto del aprendizaje que estaba adquiriendo, de la experiencia que se iba a adquirir. Entonces, y también lo que iba a proyectar, no hacia los demás y hacia 1 a todo el público, entonces era más que nada. Yo lo vi como una labor social de responsabilidad entre todos como sociedad de, precisamente, difundir lo que es nuestra cultura, nuestra historia. Entonces eso es bien importante, apropiarse de eso. Parte de nosotros como formadores. Bueno, en el caso que yo soy formadora, entonces para mí yo, si lo promuevo mucho y si me. Me involucro más después de este proyecto, sobre todo en temáticas culturales, pero más que nada traerlas a la primera infancia, o sea, a los niños chiquitos, porque de verdad

ustedes ya adultos. Ah OK, si les cae el 20 de que, pues tienen que aprender sobre la cultura, pero los niños chiquitos, no, los niños chiquitos no están muy descontextualizados, no tienen interés por la cultura y este entonces este tipo de proyectos a traerlos, pienso que va a ser el futuro. O más bien el presente y el futuro de nuestra sociedad, involucrar más a los chiquitos en este tipo de proyectos. Entonces eso de verdad nos va a dar otro poder sobre el conocimiento e inclusive a ellos, entonces eso me da más fuerza para mí, para fomentar eso. Gracias a la tecnología puedo realizar lo que hice gracias a los paseos virtuales de los museos, pude a los chicos introducirlos a la cultura, incluyendo el cabañas, entonces como ya estaba inmersa en eso. Para mí se me hizo muy fácil atraerlo. ¿Entonces, qué pasa? Causó otra impactó y causó otra visión. Es el aprendizaje que yo me llevo y todo sea de parte de mí. O sea, formalmente integralmente, en mi persona. Sí pues, quedan 5 minutos y unas 23 preguntas para terminar. Este entonces en la siguiente, si podemos ser como un poquito concretos con respecto a.

Qué conocimientos teníamos y pudimos aplicar en el proyecto, aunque gracias a eso que ya sabíamos, lo pudimos emplear en el proyecto lita. ¿OK? Amm, bueno en específico. **E era la experiencia de proyectos anteriores con el doctor Sanabria, entonces, en ese sentido era la experiencia de la forma de trabajo y de la organización y bueno, ya un poco más, también hablando de la parte técnica y la parte de diseño.** Se desarrolló sobre un software que yo ya había estado manejando en proyectos pasados, entonces fue la decisión de ese, se va a hacer sobre éste y es el, digamos que también fue el parteaguas del requerimiento para quienes iban a entrar, no que su que tuvieran una experiencia o conocimientos previos al respecto y pues en la parte también de diseño fue también perfiles que tuvieran. Pues sensibilidad también en la parte de software que ya hubieran trabajado ya tuvieran algo de experiencia con la parte de interfaces de usuario y bueno, pues fueron los conocimientos que. Que fueron aplicados en ese momento, no que ya correspondían a experiencias de do de proyectos pasados. Sí, en mi caso la experiencia era en archivo, experiencia paleográfica en Archivo Histórico y en análisis visual o análisis de la imagen hoy en la carrera me especialicé en arte religioso, arte virreinal. Entonces, de alguna forma creo que eso ayudó bastante en que gran parte del de la historia del del Instituto era religiosa. Entonces eso fue como la primordial experiencia. Sí, también. Metodologías incluso la de él. La línea de tiempo como nosotros la veíamos como una metodología, haya algo obsoleta, saber otras metodologías que pudieran enriquecer esa metodología como teorías historiográficas nos ayudó muchísimo. Para poder hacer como estos parchecitos donde era necesario. Sí, en mi caso. **Metodologías de investigación de evaluación que vayan enfocados a las tecnologías, porque si bien la educación no lleva esa área en concreto, o sea, lleva más bien otro tipo de áreas, pero sí, sí aprendí muchísimo en eso, en esas temáticas, sobre todo se perfeccionó mi área investigativa sobre todo a filtrar qué, qué artículos me iban a servir mejor. Y el enfoque de la evaluación.** Los métodos y las herramientas, las técnicas, etcétera, más apropiadas. Consideran que su proyecto atiende a un problema del mundo real. ¿Por qué? Yo ya lo comentaba en un principio, nosotros estamos muy alejados de la cultura y tenemos muchísimo acervo cultural en México, entonces no, no le estamos dando la importancia. ¿A y ni le estamos dando la difusión, por lo tanto, eso es una necesidad verdad? Social que se está atendiendo y sobre todo aportar al conocimiento en este caso cultural y tecnológico porque estamos agarrando esos ámbitos, no la tecnología con la cultura y la educación. O el conocimiento para no hacerlo tan plano está, se está involucrando distintos métodos, distintos mediadores para poder difundir lo que es lo que somos, aquí, nuestras raíces y lo que es México y, sobre todo, despertar el interés hacia los museos. También en este caso. Sí a no ceder y adelante, que sale a ser breve, solamente un poco, como siendo más específico con lo que

ella decía, Rosalinda, creo que lo primordial es claro, abona al concepto de Cultura, pero lo histórico sea atender la deficiencia de conocimiento histórico que hay en Guadalajara, en específico y con el cabañas en con más precisión, porque el caballo se estaba muy, muy olvidado en ese aspecto, entonces, si atiende completamente un problema. Focal. Si yo iba a comentar justamente, pues igual a la necesidad no de poder dar a conocer la cultura que existe y también en otro sentido, digo, esto es hacia el público que lo ve, pero también en cuanto a la participación y a los equipos de trabajo. Regularmente los proyectos forman casi como de diciéndolo así, de desarrolladores para desarrolladores, no de diseñadores para diseñadores. O de en este caso, también podría ser de historiadores para historiadores. ¿Entonces, ¿EH? También el objetivo de poder tener ir a trabajar con un equipo multidisciplinario en el que. Se respetará tanto el rigor científico, la investigación y también las formas de comunicar lo que en este caso fue la tecnología, entonces también en la forma de trabajarlo. No fue una aplicación hecha por desarrolladores para desarrolladores, que quizás carezca de Del rigor que necesitan y del mismo sentido en todas las áreas. Entonces el hecho de haber colaborado con un equipo de. Pues, especialistas en sus áreas creo que también es una. Pues, es parte del objetivo no de poder, de hacer saber a quién lo ve, que trabajar con equipos multidisciplinarios también genera, pues una sinergia importante. Sí, bueno, ya haciendo este cierre. Y dejaré ahí una nota. Justo ahí comentaron que. Pues no había, no había becas, no son para para nadie, ni. Y de pronto se trataron de negociar algunos. Servicios sociales, o sea, estudiantes que pudieran obtener servicio social.

No siempre funciona para todos, pero bueno, era efectivamente, fue un compromiso más. Personal, no de los que decidieron tomarlo y seguirlo. Y el factor tiempo, o sea, longitudinalmente. El proyecto fue largo, o sea, de verdad. Pasó un año pasado en dos años. ¿Ósea seguía el proyecto y la gente, como con esa resiliencia, de mantenerse en el proyecto y acabarlo y verlo y verlo llegar, ¿no? ¿Sí hubo momentos que dijimos que va a pasar con el proyecto, ¿no? Y justo terminamos. Y cambió la administración. Ya no hubiéramos podido seguir, o sea, que eso fue el IA como el deadline. Pues lo acabamos ahorita o cambia la administración y quizá ella nunca la veamos. ¿El final proyecto no entonces? Pues ese es un factor importante cuando no hay un presupuesto también para un proyecto. Porque esos presupuestos, pues si te ayudaron un poco como a acotar los tiempos y el compromiso y la gente sabe que va a recibir un pago y lo va a acabar. A este tiempo, no, eso también es un, suele ser un factor importante. ¿Y aquí fue más de corazón entonces, por eso que? Por eso que también la experiencia esta. ¿Pros y con, no, o sea, tiene algo muy, muy bueno de que todos entregaron, dieron todo para que para que se lograra YY Por otro lado, pues también hubo muchos sacrificios, ¿no? O sea, sacrificios también de Iker y gente que no pudo seguir y los mismos que estábamos ahí pues estábamos, porque lo que creíamos en el proyecto, pero pues no había nada a cambio. Aparte de la experiencia, entonces fue muy interesante. También ese. Proceso. Pues, Emilio, yo creo que. Que con esto tenemos un buen récord ahí. Y pues yo, feliz de haber estado aquí, de escucharlos otra vez. Gracias por el tiempo de verdad y Emilio por organizar también está. Pues esta sesión. No sé, Emilio, si quieres. ¿Quieres cerrar para aquello de una última nota también? Sí pues, agradecerles por su tiempo la disposición y fue muy interesante, muy enriquecedor escucharlos. Creo que va a ser muy valioso la información que nos comparten para los fines de la estancia y pues nada gracias y un placer conocerlos. Gracias Emilio. Pues bueno, aquí digo ya off the records no ya Yanina este fuera de lo que es el proyecto ahí que esta práctica que está elaborando ahorita en esta estancia de investigación. Que es de verano. Este lo que estamos buscando entonces es que es estudiar en sus equipos de trabajo. Bueno, más bien la doctora INA que al principio no pudo saludar porque se

congeló su imagen. Pero bueno, ahorita puede decir. Hola, Hola y adiós. La ley así, Feli Micrófono, no sé. Sí, sí, perdón si puede. Tuve que cerrar la Cámara en un momento y también recojo, pues no tengo una muy buena red de aquí, pero muchas gracias por su disposición y por apoyar a Emilio con sus respuestas. Os esperamos que podemos hacer este proceso de transferencia de conocimiento de ustedes y para poderle replicar algunas experiencias. Positivas en el Museo de Ciencias Ambientales y. Ah, bueno, para planear algunos proyectos de colaboración ya allá. Gracias. Sí, gracias, YY bueno y hacemos entonces ya la publicidad aquí pues, pero ya les decía que la intención es que debe de un proyecto que dé un diagnóstico que hicimos para el Museo de Ciencias Ambientales. Queda durado estos 6 meses. Este obtuvimos. Alrededor de 40 micro proyectos. Este y estamos justo en la etapa, ahorita cerramos la etapa de informe técnico y viene la primera fase. Para implementar algunos de esos proyectos que van a estar en el nuevo Museo de Ciencias Ambientales. Entonces este seguramente su. Pues su experiencia previa le iría súper bien al proyecto. Entonces ya les estaré invitando YY lo que busca Emilio es generar esos lineamientos, eso es como guidelines, no en inglés para que tengan los equipos de trabajo. Que hagan el trabajo, que hagan este tipo de desarrollos tengan pautas para poder trabajar. Y justo lo que comentaba Erik para que no lleguen en ceros y tengan que. Pues este enfrentar tantos retos que enfrentan menos retos, si es que tienen algunas formas para gestionar el trabajo y este y que y que con suerte ustedes sean parte de esos proyectos IDI, quizá de una manera más. A manera también más ya de consultores no como supervisores de equipos de trabajo, eso sería súper interesante o dentro de un mismo equipo de trabajo, también depende del proyecto que venga, pero bueno, ya les platicaré, ya no les quitamos más el tiempo, nada más extendimos estos 10 minutos para. ¿Para dejar este mensaje ahí que estén atentos porque estoy ya viene, ¿no? Abrir también va a estar involucrada, por supuesto, si es que la dejan, no, pero bueno, ella ya está más adentro que nada. De todas formas, pero los proyectos son externos. El proyecto se llama nada más. Les dejo el nombre, Humetav y les voy a enviar el un poco de información, humedad que es. Con Humetav APP urbano como modelo de cómo modelo Tecno creativo de emprendimiento sobre el avance y lo vive un hombre así, súper largo, pero bueno. Ya habrá tiempo de Platicarlo, pues que tengan buena semana y que gusto verlos, y este y también tenemos un plan de hacer una. De hacer continuidad de publicación sobre el propio proyecto. Entonces les hubiera platicar después para sí, si se les antoja publicar un poco más. Pues ya, ya entrados en gastos, porque no verdad. A ver si a ver si lo platicamos. Pues muchas gracias. Entonces cuídense mucho y disfruten su día lo que les queda de día. Gracias Rosalinda, buena semana para TI. ¿Estamos en contacto? Sí, claro que sí, estamos en contacto, cuídense mucho y nos vemos. Gracias igualmente saludos a tu gracias, Eric. Estamos gracias a Dios, nos vemos. ¿Tony, Christopher, gracias, de verdad de las explicamos? Sí, claro. Pues Emilio Dr. Ahí nos quedamos un minuto y. Este. Pues. Voy a dejar ya de grabar, yo sé que era pronto, voy aparte, voy a pagar aquí ya.

Resultados de codificación:

Código	Descripción	Categoría	Familia
Experiencia previa	Participación en proyectos similares previos.	Interés	Motivación

Experiencia posterior	Adquisición de conocimientos a partir de la experiencia actual.		
Referencias	Invitación al proyecto por parte de una persona conocida.		
Audiencia	Perfilamiento de usuarios del recurso.	Compromiso social	
Sensibilidad	Necesidades de la audiencia objetivo.		
Metas	Propuesta de acciones a alcanzar para el éxito del proyecto.	Organización	Uso de tecnología
Toma de decisiones	Comunicación entre miembros del quipo para decidir las acciones a tomar durante el proyecto.		
Apropiación	Desarrollo de liderazgo con el que toman decisiones del proyecto prescindiendo de las indicaciones de autoridades.	Comunicación	
Verticalidad	Comunicación de autoridades a participantes		
Horizontalidad	Comunicación entre participantes.		
Multidisciplinariedad	Participantes con diferentes perfiles académicos y distinta experiencia.	Uso del conocimiento	
Aplicar conocimientos previos	Utilizar conocimientos previos para resolver problemas.		
Escalamiento	Transitar propuestas del proyecto a acciones concretas de impacto mayor.		

Metacognición	Conciencia de la adquisición de conocimientos por parte de los participantes.	Evaluación	Autorregulación	
Retroalimentación	Información recibida de parte de agentes externos a los participantes.			
Adaptación	Modificaciones al proyecto con base en retroalimentación.			
Objetivos	Propuesta de acciones alcanzables por semana para cumplir metas.	Planeación		
Roles	Posiciones con actividades concretas dentro del proyecto.			
Administración de recursos	Utilización de materiales, espacios y tiempo para la consecución de objetivos y metas.	Monitoreo		
Tiempo	Conciencia de plazos para cumplir objetivos y metas y distribución de tareas con base en esa información.			
Difusión	Socialización de resultados del proyecto.	Competencias		Aprendizaje
Fuentes	Empleo de diferentes fuentes de información para fundamentar acciones dentro del proyecto.			
Aprender haciendo	Conocimientos adquiridos con base en la práctica.			
Subjetividades	Conciencia de los diferentes perfiles que componen la audiencia.			

Interdisciplinariedad

Trabajo en equipo	Colaboración entre los integrantes del proyecto para conseguir objetivos y metas.		
-------------------	---	--	--